

QADRLASH VA QADRSIZLANISH MUAMMOLARI

**Saitov Farruxbek, Egamberdiyeva Muazzam,
Mahmudov Izzatilloh, Akbarov Nodirbek**

Andijon davlat pedagogika instituti geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
yo`nalishi 1-bosqich talabalari

Jabborova Sayyoraxon

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san`at”
fakulteti o`qituvchisi

Annotatsiya: Qadriyatlar – madaniyatning tizim yaratuvchi muhim omili. Qadriyatlar mazmuniga qarab butun jamiyat haqida hukm chiqarish mumkin. SHu sababli qadriyatlar nima, qadriyat va bahoning o`zaro munosabati qanday, qaysi qadriyatlar inson uchun eng muhim va qaysilari ikkinchi darajali, degan savollar bugungi kunda olamshumul ahamiyat kasb etadi. Aksiologiyaning predmetini barcha turdagi qadriyatlar, ularning tabiati, turli qadriyatlarning bir-biri, ijtimoiy va madaniy omillar hamda shaxs strukturasi bilan aloqasi tashkil etadi. Aksiologiya ta’limotiga ko’ra, qadriyatlar muayyan normativ kategoriya bo’lib, ular maqsad, ideal, mayl, intilish, qiziqish predmeti sanalgan hamma narsani qamrab oladi. Quyidagilar bu nazariyaning asosiy tushunchalari va kategoriyalari hisoblanadi: yaxshilik, qadr-qimmat, foyda, ahamiyat, baho, g’alaba, hayotning mazmuni, baht, hurmat va h.k.

Ushbu maqolada qadriyatlar haqida, yaxshilik, qadr-qimmat, hayotning mazmuni, baxt, hurmat, qadrlash va qadrsizlanish muammolari haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: jamiyat, jamiyatning tuzilishi, oila, demokratik jamiyat, fuqarolik jamiyati, taraqqiyot, sivilizatsiya, jahon sivilizatsiyasi, madaniyat, qadriyatlar, qadrlash va qadrsizlanish mezonlari.

KIRISH

Qadriyatlar haqidagi ta’limot yaqinda vujudga kelgan deb hisoblash odat tusini olgan. Ammo bu noto’g’ri. Falsafa tarixida ildizlari ilk falsafiy tizimlarga borib taqaluvchi ancha kuchli qadriyatlarga doir an’anaga duch kelish mumkin. Qadimgi davridayoq faylasuflarni qadriyatlar muammosi qiziqtirgan. Ammo o’sha davrda qadriyat borliq bilan ayniylashtirilgan, qadriyatga xos bo’lgan xususiyatlar esa uning mazmuniga kiritilgan. Masalan, Zardo’sht, Moniy, Suqrot va Platon uchun yaxshilik va adolat kabi qadriyatlar haqiqiy borliqning bosh mezonlari hisoblangan. Bundan tashqari, qadimgi faylasuflar qadriyatlarni tasniflashga harakat qilganlar. Xususan, Moniy zulmat va ziyo dunyosi mavjud, birinchi dunyoda adolatsizlik, zulm, zo’ravonlik, ikkinchisida esa abadiy, engilmas doimiy qadriyatlar hukm suradi deb xisoblaydi Aristotel o’ziga to’q qadriyatlarni (ular jumlasiga faylasuf inson, baxt,

adolatni kiritgan) va anglab etish imkoniyati insonning oqilligiga bog’liq bo’lgan nisbiy qadriyatlarni farqlaydi.

Turli falsafiy davrlar va ularda mavjud bo’lgan falsafiy maktablar qadriyatlar tushunchasining shakllanishiga o’z hissasini qo’shgan. Masalan, O’rta asrlarda g’arbda ham sharqda ham qadriyatlar diniy xususiyat kasb etgan va ilohiy mohiyat bilan bog’langan. Uyg’onish davrida A.Navoiy, A.Jomiy, Rumi, Leonardo da Vinche ijodida insonparvarlik va hurfikrlilik qadriyatlari birinchi o’ringa chiqqan. Jumladan A.Navoiyning odil jamiyat qurish haqidagi g’oyasida umuminsoniy qadriyatlar tizimi, komil inson ta’limotida esa eng etuk inson qiyofasiga xos shaxsiy qadriyatlar tizimi ifodalangan.

Yangi davrda qadriyatlar haqidagi ta’limotga nisbatan yondashuvlar ratsionalizm nuqtai nazaridan tavsiflana boshlanganki, bu hol fanning rivojlanishi va yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi bilan izohlanadi. Bu davrda qadriyatlar va ularning mezonlari muammosi Rene Dekart, Benedikt (Barux) Spinoza, Klod Adrian Gelvetsiy, Pol Anri Golbax, A. Avloniy, A.Donish, Furqat, Muqumiy va boshqa mutafakkirlarning asarlarida o’z aksini topgan. Jumladan A.Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq” asarida “yaxshi xulqlar- muhabbat, yaxshilik, adolat, haqiqat, shijoat, ibrat kabi ijobiy qadriyatlarni va razolat, g’iybat, jaholat, adovat kabi “yomon xulqlar”ni farqlaydi. Keyinroq XX asrda o’zbek faylasufi S.Shermuxeimedov Avloniy g’oyasini davom ettirib insonga tabiat 36 ta ijobiy fazilat va 36 ta salbiy illat ato etganligini, ularning qay darajada namoyon bo’lishi inson o’z hayotining qadriga etishida ko’rinishini e’tirof etadi. Immanuel Kant falsafasi qadriyatlar haqidagi ta’limotning rivojlanish jarayonida tub burilish yasadi. Kant mavjudlik va joizlik, voqelik va ideal, borliq va yaxshilik tushunchalarini birinchi bo’lib farqladi, erkinlik sifatidagi axloqiylik muammosini zaruriyat qonuni ta’siri ostida bo’lgan tabiat sohasiga qarama-qarshi qo’ydi va h.k. Qadriyatlar nazariyasi falsafiy bilimlarning ilmiy tizimi sifatida XIX asrning ikkinchi yarmida Vilgelm Vindelband, Rudolf Lotse, German Kogen, Genrix Rikkert kabi nemis faylasuflarining asarlarida shakllana boshladi. Ayni shu davrda R. Lotse va G.Kogen ob’ekt ma’nosidagi qadriyat tushunchasiga ilk bor falsafiy ta’rif berdi. XX asrning boshida fransuz faylasufi P.Lapi qadriyatlar nazariyasini ifodalash uchun «aksiologiya» (yunon. axios - qadriyat, logos – fan, ta’limot) atamasini muomalaga kiritdi. Keyinchalik aksiologiya muammolari fenomenologiya, germenevtika, ekzistensializm va boshqa falsafiy yo’nalishlarning vakillari tomonidan tadqiq etildi.

Mamlakatimizda aksiologiya qadriyatlar haqidagi fan sifatida sho’ro davrida, uning nazariy asosini idealistik falsafa tashkil qilgani uchun rad etildi. XX asrning 80-yillaridan e’tiboran bu nazariya rivojlana boshladi. Bu dastlab X. SHayxova, Q. Nazarov ijodida milliy qadriyatlarning asosiy shakllari, inson qadri va shaxsiy qadriyatlarning tahlilida, so’ngra bir qancha yosh olimlar ijodida o’z ifodasini topdi.

Xususan, Q.Nazarov inson qadri haqida fikr yuritar ekan, “Qarilik iborasini insonga nisbatan biologik ma’noda ishlatish mumkin, ammo bu tushunchani inson qadriga va qadriyatlariga nisbatan ishlatish nojoiz. Zero, qarilik qadrsizlanish bo’lmagani kabi yoshlik ham beqadrlik degani emas” deb ta’kidlaydi. Binobarin o’z shaxsi va boshqalarning qadrini anglash uchun insonning ma’naviy dunyosi ezgulikka xizmat qilishi, yuksak ijtimoiy sifatlarga ega bo’lishi, uning o’zi esa hayotning bebaho ne’mat ekanligini anglaydigan darajada tarbiyalangan bo’lmog’i lozim.

Qadriyatlar to’g’risida G’arbda keng tarqalgan «Aksiologiya» (ak- sio — qadriyat, logos — fan, talimot) fani rivojlangan mamlakatlarda inson qadri va haquqlariga doir ko’pgina tamoyillarning amaliyoti uchun nazariy asoslardan biri bo’lgan ilmiy sohalar qatoriga kiradi.

Bu borada «Qadr» tushunchasiga katta ahamiyat qaratish lozim. U muayyan qadriyatning, ya’ni biron-bir narsa, voqea, hodisa yoki biror idealning inson va jamiyat uchun qadri va ijtimoiy ahamiyatini anglatadigan tushunchadir. «Qadr» tushunchasi o’zbek tilida serqirra ma’no va mazmunga ega, u tilimizdagi ba’zi ibora va so’zlarda o’ziga xos sharqona falsafiy mazmun borligidan dalolat beradi. Ana shu sababdan ham o’zbek tilida qadriyatning mazmunini bilib olish va uning ahamiyatini anglash, avvalo, qadrning ma’nosini bilish orqali boradi. Insonning insonga ibrati, tarbiyadagi ta’sirini uning o’zi baholay olmaydi, balki boshqa inson baholaydi. Demak, qadriyat sifatidagi inson ta’sirida uning qadri va ahamiyati namoyon bo’ladi, boshqa kishi esa ana shu bevosita ta’sir natijasida uning ahamiyatini baholaydi, qadriga baho beradi.

Qadriyatlar muammosiga bag’ishlangan ilmiy-falsafiy manbalarning ko’pchiligida qadriyatni «baho» tushunchasi bilan qiyoslash, ularga bir xil daraja va ko’lamdagi tushunchalar sifatida qarash hollari uchraydi. Ayni paytda qadriyatlar jamiyat rivoji va kishilar hayotining turli davrlarida turlicha ahamiyat kasb etadi, tarixiy zaruratga mos ravishda goh u, goh bu qadriyat ijtimoiy taraqqiyotning eng oldingi pog’onasiga chiqadi, boshqalari xiralashgandek tuyuladi. Masalan, yurtni yov bosganda — ozod-lik, imperiya hukmronligi nihoyasida — istiqloq, urush davrida — tinchlik, tutqunlikda — erkinlik, xastalik va bemorlik paytlarida — sihat-salomatlikning qadri ortadi, ularga intilish kuchayadi.

Qadriyatlarning asosiy shakllarini aniqlash borasida olimlar orasida bir xil va hamma e’tirof etgan yagona nuqtayi nazar yo’q. Ularni moddiy va ma’naviy, umumbashariy va umuminsoniy turlarga bo’lish mumkin. Bu shakllar ham ularga mos ravishda tabiat va jamiyatdagi narsa, voqea, hodisa, jarayonlar o’zaro uyg’unlikda, qonuniy bog’lanishda, umumiy aloqadorlikda namoyon bo’ladi. Bunday hollardagi tahlil jarayonida ilmiy bilish-ning tizimlilik usuli, alohidalik, xususiylik va umumiylik, butun va bo’lak kategoriyalarining dialektikasiga asoslanish qo’l keladi.

Qadrsizlanish — muayyan qadriyat yoki qadriyatlar tizimining o’z qadrini yo’qotishi yoki pasaytirishi jarayonini, insonning o’z obro’-e’tiborini, mavqeini

yo‘qotishi, nazardan qolishi ma’nosini anglatuvchi tushunchadir. Jamiyat taraqqiyotida sodir bo‘ladigan umumiy qadrsizlanish birdaniga, bir kunda yoki to‘satdan emas, balki tadrijiy ro‘y beradigan jarayondir. Insoniyat tarixida qadriyatlar tizimi qadrsizlanib ketgan davlatlar va imperiyalarning tanazzulga yuz tutgani, yo‘q bo‘lib ketgani ma’lum. Masalan, sobiq ittifoq hayotining oxirida, 80-yillarning oxirlarida ilgari zo‘rluk bilan ushlab turilgan qadriyatlar tizimining butunlay qadrsizlanishi yaqqol ko‘rinib qolgan edi. Oxir-oqibat, bu tuzum tanazzulga yuz tutdi va halokatga uchradi.

Qadrsizlanish jarayoniga sabab bo‘ladigan ko‘plab omillar mavjud. Muayyan qadriyat yoki bir necha qadriyat shakllarining haddan ortiq bo‘rttirib yuborilishi, mutlaqlashtirilishi yoki siyqalashtirilishi, ularga noto‘g‘ri munosabatning muttasil siyosat usuliga aylantirilishi bunga sabab bo‘lishi mumkin. Bunday holda qadriyatlar o‘z mazmun-mohiyatini, odamlarning hayoti va faoliyati uchun umumiy mezon, ularning intiladigan ideal yoki ularni muayyan maqsadlar sari birlashtiruvchi va safarbar qiluvchi mezon sifatidagi ahamiyatini yo‘qotadi.

Qadrsizlanish muayyan qadriyat, milliy manfaatlar, davlat siyosatiga ishonchsizlik, odamlarning «nimalar»dandir hafsalasi «pir» bo‘lishi, ko‘pchilikning ko‘ngli «qolishi» tarzida ham namoyon bo‘lishi mumkin. Har bir shaxs uchun jamiyatda o‘z atrofi- dagilar o‘rtasida o‘z qadrini yo‘qotish odamiylikni yo‘qotish bilan barobar bo‘ladi. Shuning uchun har bir shaxs qadrsizlanish so‘zi anglatadigan ma’nodagi xususiyat o‘zida shakllanib qolmasligiga intilishi zarur bo‘ladi.

Qadrsizlanish faqat shaxslar o‘rtasidagina bo‘lib qolmasdan, balki boshqa sohalarda ham ro‘y berishi mumkin. Masalan, qim- matli qog‘ozlar, pullar, ashyolar ham qadrsizlanishi mumkin. Bunday holatni dunyo davlatlarida ishlatiladigan mablag‘lar va qimmatli qog‘ozlar misolida ko‘rish mumkin. Ba’zan qadrsizlanish oqibatida ma’lum bir mamlakatlarda pullar va qimmatli qog‘ozlarni isloh qilishga zarurat seziladi. Qadrsizlanish iqtisodning barcha sohalarini qamrab olishi, muayyan davlat yoki butun jahon inqirozi tarzida ro‘y berishi mumkin. Bunday hol iqtisodiy bo‘hronga olib keladi va butun dunyoda umumiy muammolarni keltirib chiqarishi shubhasiz.

Mustaqillik va qadriyatlar tizimi o‘zgarishi. Istiqlol yillarida O‘zbekistonda bu mavzuga umuminsoniy tamoyillar aso- sida yondashish shakllandi. Istiqlol asrlar davomida shakllan- gan o‘ziga xos sharqona va o‘zbekona qadrlash masalalari va me’yorlarini qayta tiklash hamda zamonaviy talablar darajasida takomillashtirishni kun tartibiga qo‘ydi. Zero, mustaqil bo‘lmagan mamlakatning qadriyatlar tizimi hech qachon to‘kis bo‘lmaydi. Mustamlaka mamlakatning ma’naviy hayotida mus- tamlakachilarning qadriyatlari ustuvor bo‘lishi aniq. Faqat mustaqillikka ushbu holatni tubdan o‘zgartiradi, mamlakatning qadriyatlar majmuasini jahon tizimining teng huquqli va haqiqiy qismiga aylantiradi.

Shu sababdan ham istiqlol yangi qadriyatlar tizimini shakl- lantirishni taqozo qildi. Bu zaruriyat esa qadriyatlarni qayta ba- holash, yurtimizda sharqona, azaliy va umuminsoniy qadrlash mezonlari ustuvor bo'lgan hayot tarzini shakllantirish jarayoni bilan uyg'unlashib ketdi. Qadriyatlar sohasidagi o'zgarishlarga e'tibor va bu boradagi yangi tamoyillardan ta'lim-tarbiyada foydalanish ehtiyoji oshayotganligining sababi ham ana shunda.

O'zbekistonning milliy istiqloliga asoslanadigan yangi qadri- yatlar tizimi shakllanish jarayonlari ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'naviy sohalardagi o'zgarishlar, respublikamizda qadriyatlar omili samaradorligini oshirish borasidagi faoliyatning asosiy yo'nalishlari ham ilmiy o'rganishni talab qiladi. Ushbu masalani oydinlashtirish uchun tarixga murojaat qilish, undan tashbehlar izlash mumkin. Holbuki dunyodagi eng qadimiy sivilizatsiyalardan biriga mansub bo'lgan, o'z ildizlari bilan asrlar qa'riga borib taqaladigan va uch ming yildan ko'proq davrni qamrab oladigan xalqimiz tarixi, mustaqil O'zbekistonda shaklla- nayotgan yangi qadriyat tizimi va unga munosabatimizning tamal toshlarini qo'yadigan ma'naviy asosdir.

Mustaqil O'zbekistonning rivoji qanchalik yuqori pog'onalarga ko'tarilib boraverar ekan, tarix sahifalariga murojaat qilish, un- dan tashbehlar izlash ehtiyoji shunchalik ortib boraveradi. Ammo hayot faqat tarixdan iborat emas. Tarix naqadar serqirra va serma'no bolmasin, bugungi va kelajakdagi o'zgarishlarni to'la-to'kis qamrab ololmaydi, balki kelajakda tarixga aylanadigan jarayonlarga asos boladi, xolos.

Ijtimoiy taraqqiyot esa tarix silsilalari, turli qarama-qarshiliklar va ziddiyatlar orasidan o'ziga yo'l ochib boradi. Uning zamondagi bunday ilgarilanma harakati jamiyat taraqqiyotini umumijtimoiy qonuniyatidir. Bu qonuniyat qadriyat tizimlari, ularni tarkibiy qismlaridagi o'zgarishlar dialektikasi uchun ham umumiydir. Qadriyat tizimlarining zamona zayllari ta'sirida o'zgarishi va davr realliklariga mos holatga kelishi ham ana shu jarayonga bo'ysunadi. Bu jarayonda o'zgarishlar voqea va hodisalarni za- mondagi ketma-ketligi tarzida ro'y beradi. Dialektik tafakkur esa ana shu davomiylilikning in'ikosi, uni anglab olish vositasi sifa- tida namoyon bo'ladi. U qadriyatlarni o'zgarishi va yangi qadriyat tizimlari vujudga kelishi jarayonini anglab olish imkonini beradi. Hozirgi davrdagi turli nomutanosibliklar, zamona silsilalari va muammolari orqali shakllanayotgan yangi qadriyatlar tizimi vu- judga kelish jarayonini tasavvur qilmoq u uchun ham dialektik tafakkur va ilmiy bilish usullariga murojaat qilishga to'g'ri keladi.

Jamiyatning tub burilish bosqichlarida qadriyatlar tizimi, kishilarni ularga munosabati o'zgarishi shunchalik shiddatli tus oladiki, bu jarayonning tezkor sur'atlarini anglash, izohlash va asoslashga eng dialektik tafakkur usuli ham ulgura olmay qoladi. Biz tadqiqotlarimiz davomida bu fikr to'g'riligiga ishonch hosil qildik. Bu davrda sobiq ittifoq tizimi bilan bog'liq davr o'tmishga aylandi.

Xullas, O‘zbekistonni mustaqil rivojlanish yo‘liga o‘tganligi yangi qadriyatlar tizimi shakllanishi va barqarorligini ta’minlaydigan asosiy omildir. Mustaqillik tufayli dunyoga eshik ochish, jahon maydoniga, taraqqiy etgan davlatlar qatoriga so-bitqadamlik bilan kirib borish, o‘zaro iqtisodiy, madaniy, ilmiy, savdo va boshqa sohalarda qizg‘in hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, O‘zbekistonni, uning boy o‘tmishini, madaniyatini, hozirgi kunini va bu yerda amalga oshirilayotgan o‘zgarishlar jarayonini dunyoga tanitish imkoniyatlari ochildi.

Bugungi kunda zaminimizda yashayotgan va bizga zamondosh bo‘lgan kishilar hayotida yangi davr boshlandi. Ya’ni mustaqil O‘zbekistonimizning milliy istiqboliga asoslangan yangi qadriyatlar tizimini barqaror qilish, bu tizimda qadriyat shakllarining dialektik uyg‘unligiga erishish, inson qadri, qobiliyati, iste’dodini namoyon qilish uchun keng imkoniyatlar yaratish borasidagi dol-zarb vazifalar hozirgi avlod umrining mazmuniga aylandi.

Mazkur sohada zimmamizdagi vazifalarni bajarishda ma’naviy-ma’rifiy vositalar hamda targ‘ibotning ta’sirchan usullarini qollash, faoliyatimizning ustuvor yo‘nalishi bo‘lib qolmoqda. Bu esa har birimizni ushbu yo‘nalishda faol va omilkor bo‘lishga undaydi hamda barchamizga ulkan mas’uliyat yuklaydi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, qadim zamonlardan boshlab hozirgi vaqtgacha falsafada qadriyat muayyan narsaning atributimi yoki u shaxs va jamiyat ehtiyojlari bilan belgilangan baholash mahsulimi, degan masala atrofida turli falsafiy maktablar va yo‘nalishlarning vakillari o‘rtasida muhokama qilingan va u hozir ham davom etmoqda. Birinchi holda qadriyat insondan qat’iy nazar mavjud bo‘lgan ob’ektiv narsa yoki hodisa sifatida talqin qilinadi. Ikkinchi holda qadriyat tushunchasi erkin xususiyatga ega bo‘lgan sub’ektiv nisbiy mulohazalar bilan bog‘lanadi. Qadriyatlar mazmuni ob’ektlardan emas, balki insonning ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Bu ikki qarama-qarshi nuqtai nazar qadriyat tushunchasining ba’zi bir xususiyatlarini aks ettiradi, lekin u haqda aniq tasavvur hosil qilish imkonini bermaydi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR:

1. Forobiy Fozil shahar aholisi.-T.: Sharq, 1999. –B.82-83
2. Forobiy Fozil shahar aholisi.-T.: Sharq, 1999.-B..69
3. Ochildiev A. Milliy g‘oya va millatlararo munosabatlar. –T.: O‘zbekiston, 2004. –B.28
4. Nazarov Q. Qadriyatlar falsafasi (aksiologiya). -T.: O‘FMJ. 2004.-B.109
5. Filosofskiy ensiklopedicheskiy slovar. – M.: Sovremennyy literator, 1989. – 700-b.
6. Hotamiy S.M. Islom tafakkuri tarixidan.-T.: Ma’naviyat, 2003. –B.263